

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://council.gov.ru/media/files/tXpWWCQUhxjcReGWhzLEr2APRYepoY0S.pdf>

10. Тарасова Е.В. Оценка эффективности механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями / Е.В. Тарасова // Менеджер. – 2020. – № 4 (94). – С. 4-11.

11. Ткачёва Т.Ю. Бюджетно-налоговые механизмы устойчивого развития регионов: монография / Т.Ю. Ткачёва. – Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2017. – 171 с.

УДК331.522.4

DOI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

ШЕМЯКОВ А.Д.,

**д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
теории управления и государственного
администрирования;**

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

**доктор экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты влияния государственной кадровой политики на развитие механизмов регулирования социально-трудовых отношений. Полученные результаты свидетельствуют о том, что связующим элементом в представленной совокупности механизмов трудовых отношений является индивид как ключевой элемент социально-трудовой сферы. Обоснована роль социализации индивида, влияющей на характер формирования государственной кадровой политики и степени её воздействия на развитие социально-трудовых отношений в Донецкой Народной Республике. На базе полученных теоретических результатов предложена концепция кадровой политики во взаимосвязи с развитием социально-трудовых отношений в условиях строительства новой государственности.

Ключевые слова: *социально-трудовые отношения, социально-трудовая сфера, социализация человека, государственная кадровая политика, механизмы регулирования социально-трудовых отношений*

PUBLIC SKILLED POLICY AS FACTOR OF INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF ADJUSTING OF SOCIAALLY-LABOUR RELATIONS IN THE CONDITIONS OF BUILDING OF NEW STATE SYSTEM

SHEMIAKOV A.D.,

**doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of department of theory of management
and state administration;**

**KOSTROVETS L.B.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor, Rector
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. In the article the separate aspects of influence of public skilled policy are considered on development of mechanisms of adjusting of socially-labour relations. The got results testify that by a connective element in the presented aggregate of mechanisms of labour relations, there is an individual as key element of socially-labour sphere. The role of socialization of individual, influencing on character of forming of public skilled policy and degree of her affecting development of socially-labour relations in Donetsk Republic of People's, is reasonable. On the base of the got theoretical results conception of skilled policy is offered in intercommunication with development of socially-labour relations, in the conditions of building of the new state system.

Keywords: *socially-labour relations, socially-labour to the sphere, socialization of man, public skilled policy, mechanisms of adjusting of socially-labour relations*

Актуальность и постановка задачи. В условиях строительства новой государственности особую значимость приобретает проблема развития человека как личности, на основе которой формируется государственная кадровая политика.

Термин «кадровая политика» учёными рассматривается как совокупность принципов, норм, методов, подходов, обеспечивающих эффективное управление человеческим ресурсом [1; 2; 3; 4; 5].

В условиях развития рыночной системы хозяйствования именно разумно сформированная кадровая политика способствует, во-первых, принятию эффективных управленческих решений как на государственном так и на производственном уровнях, во-вторых, снижению уровня конфликтности в социально-трудовой сфере (СТС), в-третьих, повышению качества управленческой деятельности, в-четвёртых, способствует развитию механизмов регулирования социально-трудовых отношений в СТС.

Для Донецкой Народной Республики решение этой проблемы сопряжено с необходимостью принятия действенных мер по минимизации конфликтности в обществе.

К ключевым аспектам, влияющим на развитие СТС, учёные относят формирование совокупности человеческих качеств как основы, предопределяющей формы, методы и подходы развития государственной кадровой политики (ГКП), а также гуманизацию социально-трудовых отношений (СТО) между государством, бизнесом и индивидом (далее – стороны), реализация которых осуществляется при помощи регулятивных механизмов государства.

В сложившихся условиях развития труда и кадровой политики в Республике особое значение приобретает наличие фактора тесной взаимосвязи между формированием механизмов регулирования СТО с процессами развития государственной кадровой политики.

Являясь самостоятельной отраслью права, труд как система рассматривает процессы не только становления, но и регулирования возникающих отношений между субъектами в сфере трудовой деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Следует заметить, что теоретическим исследованиям процесса регулирования СТО посвящены работы таких учёных, как Бунтовская Л.Л., Колмакова И.Д., Маннаков В.Г., Масленникова Е.В., Колесников Н.Е. и др. [6-11].

Так, учёный Л.Л. Бунтовская механизмы регулирования в социально-трудовой сфере рассматривает как «...ключевой инструмент комплексной системы управления, включающих совокупность взаимосвязанных составных элементов (целевых блоков) системы управления, принципов, функций, методов, способов влияния на процесс управления с целью содействия гармонизации социально-трудовых отношений...» [6].

Подчёркивая важность системного подхода в развитии СТС, учёный В.Г. Маннаков указывает на то, что «...Механизм управления не может быть без системных компонентов и в то же время – без механизма управления нет системы управления как таковой, поскольку последняя объективно является не статичной, а высокодинамичным объектом с изменяющимися характеристиками» [9].

Теоретические и практические исследования учёных И.Д. Колмаковой и Е.В. Масленниковой посвящены аспектам регулирования трудовых отношений в социально-трудовой сфере.

Вместе с тем актуальность, особая значимость данной проблемы, а также отсутствие эмпирических исследований состояния взаимосвязи развития труда с процессами государственной кадровой политики в Республике требуют дополнительного исследования.

Цель статьи: рассмотреть отдельные аспекты влияния государственной кадровой политики, обеспечивающей развитие механизмов регулирования социально-трудовых отношений. Обосновать необходимость наличия связующего элемента между формированием государственной кадровой политики и развитием механизмов регулирования СТО в Донецкой Народной Республике. Предложить концепцию формирования кадровой политики во взаимосвязи с развитием социально-трудовых отношений в условиях строительства новой государственности.

Изложение основного материала исследования. Анализ научных изысканий позволяет сделать вывод о том, что труд как основа жизни представляет собой деятельность индивида, удовлетворяющая потребности человека в виде товаров и услуг, способствующих развитию его коммуникативной активности и самореализации.

В процессе труда индивид взаимодействует с хозяйствующими субъектами, системой органов власти и институциональными структурами общества. Возникающие при этом трудовые отношения носят и социальный характер, так как индивид в современных условиях развития общества прежде всего является существом социальным.

Таким образом, практический опыт развития взаимодействия государства, бизнеса и граждан указывает на то, что важным элементом в системе труда является индивид, с участием которого и формируются социально-трудовые отношения.

Термин «социально-трудовые отношения» активно используется с момента трансформации плановой системы хозяйствования в рыночную экономику. Так, по мнению российского учёного Е.В. Масленниковой, социально-трудовые отношения – это «комплекс взаимоотношений между наёмными работниками и работодателями, их объединениями при участии государства (органов законодательной и исполнительной власти и местного самоуправления)», это «носящие социальный характер и регламентированные правовыми нормами отношения, складывающиеся между участниками коллективной трудовой деятельности по поводу их включения в процесс труда, качества трудовой жизни, распределения результатов» [8].

Рассматривая СТО как систему, обеспечивающую гуманизацию взаимоотношений и сбалансированность интересов её участников, следует отметить, что для её функционирования требуется наличие эффективных регулятивных механизмов. Под регулятивными механизмами учёными понимается «...сложная система управленческих, организационных и саморегулятивных решений в социальной и трудовой сферах, которые направлены на обеспечение оптимального функционирования и развития общественной жизни...» [12, с. 193].

Проведенный анализ механизмов, обеспечивающих регулирование социально-трудовых отношений сторон в существующей практике их взаимодействия позволяет провести следующую их классификацию (табл. 1).

Таблица 1

Классификация механизмов, обеспечивающих регулирование социально-трудовых отношений

Механизм регулирования СТО	Формы, методы, способы воздействия	Цель	Индивид как фактор влияния
Правовой	Международные документы, национальные, законодательные и локальные нормативно-правовые акты	Обеспечение гарантии прав и свобод граждан	ДА
Экономический	Регулирование финансовых ресурсов посредством бюджетирования. Регулирование экономической составляющей на основе результатов мониторинга, прогнозирования. Планирование на основе нормативов и стандартов	Обеспечение стабилизации развития экономики	ДА
Социальный	Разработка и реализация социальной политики. Разработка социальных норм и нормативов	Реализация права на труд. Создание условий для безопасной трудовой деятельности; обеспечение занятостью населения. Повышение качества жизни населения. Обеспечение защиты нетрудоспособного населения и социально уязвимых слоёв трудоспособного населения	ДА
Организационно-договорной	Организация ведения социального диалога на основе принципа партнерства. Способ воздействия переговоров	Снижение уровня трудовой конфликтности на предприятиях в организациях и в целом в обществе	ДА
Социальной ответственности и бизнеса	Взятие добровольных обязательств по участию в инвестициях человеческих ресурсов, охраны окружающей среды, формирование ответственного взаимоотношения с окружающей средой и др.	Повышение конкурентоспособности бизнес-структур. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития регионов. Обеспечение устойчивого экономического развития в сотрудничестве с работниками, государством и обществом	ДА

Из проведенной классификации следует, что связующим элементом в представленной совокупности механизмов СТО является индивид как «...субъект экономической жизни...» [13], совместно с государством и бизнесом, образующий систему социально-трудовых отношений.

Сложившийся опыт взаимодействия обозначенных субъектов свидетельствует о том, что СТО как система формируется из множества социальных институтов, среди которых особо значимыми являются «...семья, школа, учебные и другие образовательные заведения (учреждения), дающие человеку знания, прививающие ему основы морали и нормы ответственного поведения; церковь, а также культурно-просветительные учреждения, формирующие в человеке духовно-моральные и культурные ценности; трудовые коллективы и общественные организации, предоставляющие человеку возможность не только приобретать навыки, умения и мастерство, необходимые для выполнения трудовой деятельности, но и апробировать усвоенные стандарты поведения в той или иной социальной группе» [13]. Отмеченные свойства и качества являются исходными государства, бизнеса и общества для осуществления процесса социализации индивида, предопределяющей характер его поведения.

В научных исследованиях приводятся различные понятийные характеристики поведения индивида, а также факторы влияния на формирование его как личности. «Вместе с тем не вызывает никакого сомнения то, что поведение – продукт навыков и умений, приобретённых индивидом от рождения и постоянно изменяющийся под воздействием внешней среды обитания. При этом совокупность поступков и действий, осуществляемых им во взаимодействии с внешним окружением, образуют поведенческую составляющую личности» [13].

Очевидно, что социализация индивида является базовым аспектом в части развития взаимосвязи государственной кадровой политики с процессами регулирования социально-трудовых отношений в Республике.

Государственная кадровая политика как фактор влияния на развитие механизмов регулирования социально-трудовых отношений в условиях строительства новой государственности приобретает особое значение.

В понятийном значении такое влияние можно представить в виде концепции формирования кадровой политики во взаимосвязи с развитием социально-трудовых отношений (рис. 1).

Предложенная концепция предполагает развитие государственной кадровой политики и социально-трудовой сферы в принципиально новом направлении – «когнитивное направление».

Это направление формирует новое видение развития ГКП и СТО как целостной системы, где связующим звеном является индивид, социализировавшийся в личность, к которому выдвигаются более жёсткие требования касательно качества человеческого ресурса (ЧР).

Из предлагаемой концепции вытекает:

– целью кадровой политики, воздействующей на регулятивные механизмы СТО, является осуществление процесса гуманизации взаимоотношений и сбалансированности интересов сторон (государства, бизнеса и общества);

– совокупность регулятивных механизмов СТО выполняет функцию конструктивного взаимодействия сторон;

– государство, бизнес и общество, используя формы, методы и подходы процесса социализации, формируют из индивида личность, прививая ему совокупность человеческих качеств, выражающихся в характерных особенностях поведенческой составляющей [13];

– результат – сформированная поведенческая составляющая индивида;

– риски – отрицательные аспекты, способные воспрепятствовать реализации поставленной цели;

– коррекция – минимизация влияния отрицательных аспектов в виде выработки управленческих решений в части внесения изменений в формирование государственной кадровой политики.

Рис. 1. Концепция формирования кадровой политики во взаимосвязи с развитием социально-трудовых отношений в условиях строительства новой государственности

Таким образом, для реализации предлагаемой концепции должно быть выполнено два условия:

- необходимое – для эффективного функционирования предлагаемой системы обязательным является осуществление процесса социализации индивида;
- достаточное – создание обратной связи, выполняющей функцию коррекции принимаемых управленческих решений, направленных на развитие ГКП.

Выводы.

1. Построение постиндустриального общества предполагает развитие экономики в «когнитивном направлении», в процессе которого формируется новое понимание мира как системы, в которой центральное место отводится человеку. При таком подходе индивиду предоставляется максимальная возможность самореализации, что существенно влияет на становление экономики, но при этом выдвигаются более жесткие требования к уровню качества человеческих ресурсов.

2. Качество человеческих ресурсов зависит от развития государственной кадровой политики, являющейся фактором влияния на формирование социально-трудовой сферы в государстве.

3. В условиях развития рыночной системы хозяйствования именно разумно сформированная кадровая политика способствует снижению уровня конфликтности в социально-трудовой сфере, а также развитию регулятивных механизмов, обеспечивающих конструктивное взаимодействие государства, бизнеса и общества в процессе их социально-трудовых отношений.

4. Целью кадровой политики, воздействующей на регулятивные механизмы СТО, является осуществление процесса гуманизации взаимоотношений и сбалансированности интересов государства, бизнеса и общества.

5. Государство, бизнес и общество, используя формы, методы и подходы процесса социализации индивида, формируют в нём совокупность человеческих качеств, в виде поведенческой составляющей.

6. Социализация индивида является базовым аспектом в части развития взаимосвязи государственной кадровой политики с процессами регулирования социально-трудовых отношений в Республике.

7. На протяжении всей жизнедеятельности индивида социализация как процесс неразрывно связана с развитием государственной кадровой политики, на основе совокупности механизмов регулирования социально-трудовых отношений.

8. Предложенная концепция предполагает новое видение развития ГКП и СТО как целостной системы, где связующим звеном является индивид, к которому выдвигаются более жёсткие требования касательно качеств человеческих ресурсов.

Список использованных источников

1. Мирзабалаева Ф.И. Проблемы формирования и реализации современной региональной кадровой политики / Ф.И. Мирзабалаева // Региональная экономика: теория и практика. – М.: ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2015. – С. 58-68.

2. Магомедов К.О. Государственная кадровая политика как фактор развития межэтнической коммуникации / К.О. Магомедов // Коммуникология. – 2014. – Т. 4. – № 2. – С. 126-134.

3. Роздольская И.В. Развитие трудового потенциала как фактор повышения эффективности организационного развития: монография / И.В. Роздольская, Е.Н. Висторобская. – Белгород: Белгородский университет кооперации, экономики и права, 2012. – 280 с.

4. Устинова К.А. Кадры для модернизации экономики региона: взгляд работодателей / К.А. Устинова, А.Н. Гордиевская // Проблемы развития территории. – 2015. – № 6. – С. 157-170.

5. Аушева З.Г. Кадровая политика как основа социально-трудовых отношений / З.Г. Аушева // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2014. – № 4. – С. 177-181.

6. Бунтовская Л.Л. Управление коллективными трудовыми спорами (конфликтами): теория и практика: монография / Л.Л. Бунтовская, под науч. ред. Н.Д. Лукьянченко. – Донецк: ООО «НПП «Фолиант», 2017. – 309 с.

7. Колмакова И.Д. Регулирование социально-трудовых отношений в экономике России / И.Д. Колмакова // Российское предпринимательство. – 2006. – № 1 (73). – С. 19-25.

8. Масленникова Е.В. Управление социально-трудовыми отношениями в контексте обеспечения экономической безопасности общества / Е.В. Масленникова // Вестник Омского университета. Серия: «Экономика». – 2019. – № 1. – С. 89-94.

9. Маннаков Р.Г. Современное развитие системы управления регионом: методология, инструментарий, механизмы: монография / Р.Г. Маннаков, Л.Г. Ахтариева; под ред. Р.Г. Маннакова. – Уфа: Уфимская гос. Академия экономики и сервиса, 2010. – 221 с.

10. Колесников Н.Е. Развитие социально-трудовых отношений при переходе к рыночной экономике: дис. ... д-ра экон. наук. – СПб., 1993. – 419 с.

11. Шемяков А.Д. Теоретические и практические аспекты развития социально-трудовых отношений в условиях социализации государственной экономической политики / А.Д. Шемяков // Механизмы социализации государственной экономической политики: коллективная монография. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 6-30.

12. Вольская Е.М. Международный опыт государственного управления и регулирования социально-трудовых отношений / Е.М. Вольская // Экономика строительства и городского хозяйства. – Макеевка: Изд-во Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. – Т.6. – 2010. – № 4. – С. 191-197.

13. Шемяков А.Д. Социализация человека как основа эффективности развития социальной ответственности субъектов социально-трудовых отношений / А.Д. Шемяков // Зб. наук. праць ДонДУУ «Механізми підвищення ефективності функціонування регіональної економіки». Серія «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2014. – Т. XIV. Вип. 279. – С. 261-272.